

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК 616.981.42-618.177-07:576.8.077.3+08

DJURAEVA Kamola Stanislavovna
Assistant
Samarkand State Medical University
NIYAZOVA Tajigul Axmetovna
PhD, Associate Professor
Tashkent Medical Academy

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE

For citation: Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul. Clinical and immunological features of the course of brucellosis in women of fertile age. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.418-427

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710580>

ABSTRACT

60 sick women with various clinical forms of brucellosis were studied. It was established that the content of IL-4 and IL-6 in the peripheral blood of women with acute and chronic forms of brucellosis corresponds to indicators of the activity of the infectious process, which is confirmed by the Wright reaction indicators. The results obtained can be used to create a treatment algorithm for sick women with various clinical forms of brucellosis.

Keywords: brucellosis, interleukins, fertile age.

ДЖУРАЕВА Камола Станиславовна
Ассистент
Самаркандский государственный медицинский университет
НИЯЗОВА Тажигул Ахметовна
К.м.н., доцент
Ташкентская медицинская академия

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРУЦЕЛЛЕЗА У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

Было изучено 60 больных женщин с различными клиническими формами бруцеллеза. Установлено, что содержание в периферической крови ИЛ-4 и ИЛ-6 у больных женщин острой и хронической формами бруцеллеза соответствуют показателям активности инфекционного процесса, что подтверждается показателями реакции Райта. Полученные результаты можно

использовать при создании алгоритма терапии у больных женщин с различными клиническими формами бруцеллеза.

Ключевые слова: бруцеллез, интерлейкины, фертильный возраст.

DJURAYEVA Kamola Stanislavovna

Assistant

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

NIYAZOVA Tajigul Axmetovna

t.f.n., dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi

FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA BRUTSELLOZ KECHISHINING KLINIK VA IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Brutsellyozning turli klinik shakllariga chalingan 60 nafar bemor ayollar o'rganildi. Brutsellyozning o'tkir va surunkali shakllari bo'lgan kasallarning periferik qonida IL-4 va IL-6 ning miqdori yuqumli jarayonning faolligini ko'rsatuvchi Rayt reaksiyasi ko'rsatkichlari bilan mos kelishi aniqlandi. Olingan natijalar brutsellyozning turli klinik shakllari bilan kasallangan ayollarni davolash algoritmini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: brutsellyoz, interleykinlar, fertil yosh.

Введение: Рост заболеваемости, хроническое рецидивирующее течение, недостаточная эффективность существующих методов терапии и профилактики ставит данную болезнь в ряд наиболее востребованных проблем инфекционной патологии человека. Установлено, что по своему распространению и социально-экономической значимости это заболевание занимает одно из первых мест среди зоонозных инфекций [1,4,8].

Разнообразное проявление симптомов, атипичное клиническое течение и малоэффективность существующих методов лечения бруцеллеза приводит к хронизации заболевания, с последующей стойкой инвалидизацией пациентов [1,8,11].

Преимущество жизненного цикла бруцелл и инфекционно-аллергический характер бруцеллеза делают возможным констатировать ведущую роль нарушений иммунитета в патогенезе этого заболевания. В то же время, многие аспекты иммунологии бруцеллеза, в частности особенности межклеточных взаимоотношений в процессе формирования противоинфекционного иммунитета при этой патологии изучены недостаточно, что не позволяет в полной мере использовать оценку иммунного статуса пациентов бруцеллезом для прогнозирования хронизации этой инфекции [12].

Открытие БАВ (биологически активных веществ) - цитокинов, которые регулируют пролиферацию и уровень функциональной активности клеток, как в норме, так и при патологии, позволяет с новых позиций оценить механизм формирования воспалительных реакций, аллергических и иммунных состояний и разработать новые методы прогнозирования характера инфекционных заболеваний [11,13].

Определение показателей про- и против воспалительных цитокинов, маркеров эндотоксикоза у женщин фертильного возраста при бруцеллезе является перспективными дополнительными методами обследования больных, позволяющими повысить качество диагностического процесса, объективизировать критерии оценки активности заболевания, прогнозировать течение болезни и вероятность развития обострений.

Следовательно, актуальным представляется комплексное исследование клинко-иммунологических особенностей у женщин фертильного возраста современного бруцеллеза с выявлением существующих взаимосвязей между многочисленными проявлениями заболевания и лежащими в их основе индивидуальными физиологическими и патологическими реакциями организма на данную инфекцию, которые бы позволили не

только объективизировать критерии активности инфекционного процесса, но и оптимизировать лечение.

Цель исследования: на основании клинико-иммунологического обследования изучить роль иммунной системы в патогенезе бруцеллеза.

Материалы и методы исследования: В исследование вошли 60 женщин репродуктивного возраста (16–45 лет), у которых диагностировали бруцеллез. Всем больным проводили общеклинические лабораторные исследования: клинический анализ крови, мочи и кала. Для подтверждения диагноза бруцеллеза использовали реакцию Райта, Хеддельсона, бактериологические методы выделения бруцелл из проб крови в лаборатории Областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия г. Самарканда. Инструментальные исследования включали рентгенографию, ультрасонографию органов брюшной полости на аппарате ультразвукового исследования с доплерографией. Для определения уровня цитокинов применяется набор реагентов, предназначенный для количественного определения цитокинов человека в плазме, сыворотке и культуральных жидкостях. Метод определения основан на твердофазном «сэндвич»- варианте иммуноферментного анализа. Оценка цитокинового статуса включала определение ИЛ-4, ИЛ-6, ИФН-γ в сыворотке крови больных иммуноферментным методом с использованием тест-систем производства ЗАО «Вектор-Бест» (Россия) в лаборатории Института иммунологии и геномики человека АН РУз г. Ташкента.

Результаты исследования и обсуждение: В исследование вошли 60 женщин в возрасте 16-45 лет. Из обследованных больных 30% страдали острым бруцеллезом и 70% - хроническим бруцеллезом. Среди обследованных 25% женщин были в возрасте 15-25 лет, 40% - 26-35 лет и 35% - 36-45 лет (табл. 1).

Таблица 1.

Распределение обследованных женщин по форме бруцеллеза и возрасту

№	Возрастная группа, лет	Больные с бруцеллезом, n=60, в %		Всего, в %
		Острый формы, n=18	Первично- и вторично-хронический формы, n=42	
1.	15-25	40%	20%	25%
2.	26-35	40%	40%	40%
3.	36-45	20%	40%	35%
4.	Итого	100%	100%	100%

Сроки стационарного лечения женщин с бруцеллезом представлены в таблице 2. Из обследованных больных 80% находились на лечении до 10 койко-дней. В основном у больных бруцеллезом сроки госпитализации составляют от 6 до 11 койко- дней (табл. 2).

Таблица 2.

Длительность стационарного лечения при различных формах бруцеллеза

№	Койко-дни	Больные с бруцеллезом, n=60, в %		Всего, в %
		Острый формы, n=18	Первично- и вторично-хронический формы, n=42	
1.	До 6	-	13,3%	10%
2.	7-10	80%	80%	80%
3.	11-15	20%	6,7%	10%
4.	Итого	100%	100%	100%

Из анализа анамнестических данных больных бруцеллезом видно, что основными источниками инфекции бруцелл у женщин были употребление мяса и мясных продуктов,

молока и молочных продуктов (табл. 3). Как видно, из таблицы 3, контакт непосредственно с крупным и мелким рогатым скотом, а также употребление мяса и мясных продуктов составляло 70%. А употребление молока и молочных продуктов составило в 30% случаев.

Таблица 3.

Вероятные источники инфицирования женщин при различных формах бруцеллеза

№	Источник инфекции	Больные с бруцеллезом, n=60, в %		Всего, в %
		Острый формы, n=18	Первично- и вторично-хронический формы, n=42	
1.	Контакт с крупным и мелким рогатым скотом, употребление мяса и мясных продуктов	30,7%	39,3%	70%
2.	Употребление молока и молочных продуктов	19,1%	10,9%	30%
3.	Итого	49,8%	50,2%	100%

Следовательно, вероятные источники инфекции при заражение женщин бруцеллезом превалирует контакт с крупным и мелким рогатым скотом, употребление мяса и мясных продуктов.

Более чем в 2,5 раза у обследованных женщин выявлен хронический бруцеллез, а у остальных – острый. Распределение обследованных женщин по клиническим формам бруцеллеза представлено в таблице 4. Как видно, по сравнению первично-хроническая форма бруцеллеза 10% (18), а вторично-хроническая форма бруцеллеза составила 60% (36), то есть вторично-хроническая форма бруцеллеза в 3 раза больше встречалась.

Таблица 4.

Распределение обследованных женщин по формам бруцеллеза

№	Клинические формы больных бруцеллезом	Больные бруцеллезом, n=60	
		Абс. число	%
1.	Острый	18	30%
2.	Первично-хронический	6	10%
3.	Вторично-хронический	36	60%
4.	Итого	60	100%

Анализ клинических проявлений бруцеллезной инфекции показал, что в настоящее время бруцеллез протекает в более легкой форме по сравнению с данными прошлых лет. Сравнение клинической картины бруцеллеза при различных формах болезни показал, что больше половины женщин с бруцеллезом отмечали общую слабость, лихорадку и озноб, имели лимфаденопатию, гепато- и спленомегалию. Краниалгия, артралгия, потливость и инсомния также были частыми проявлениями бруцеллеза с частотой 40-50% (табл. 5).

Таблица 5.

Основные клинические проявления бруцеллеза у обследованных больных женщин

№	Жалобы больных	Больные с бруцеллезом, n=60, M±m, %	≤ P
---	----------------	-------------------------------------	-----

		Острый формы, n=18	Первично- и вторично-хронический формы, n=42	
1.	Общая слабость	86,5±4,8	73,3±3,5	<0,05
2.	Артралгия	80,0±4,1	100,0±0	<0,05
3.	Лихорадка	100,0±0	26,6±1,8	<0,05
4.	Озноб	100,0±0	40,0±2,4	<0,05
5.	Потливость	100,0±0	93,3±5,2	>0,05
6.	Головная боль	40,0±2,1	46,7±2,6	>0,05
7.	Гепато-, спленомегалия	80,9±4,3	33,3±1,9	<0,05
8.	Тоны сердца приглушены	56,0±2,9	33,3±1,7	<0,05
9.	Лимфаденопатия	80,0±4,5	66,7±3,7	<0,05
10.	Поражение урогенитальной системы	20,0±1,3	66,7±3,4	<0,05
11.	Нарушение менструального цикла	80,0±4,9	73,3±3,6	>0,05
12.	Выкидыши плода	40,0±2,9	100,0±0	<0,05
13.	Бесплодие	100,0±0	26,6±1,8	<0,05
14.	Раздражительность	100,0±0	40,0±2,7	<0,05

Примечание: различия между показателями острой и хронической формы бруцеллеза

При изучении клинических проявлений у обследованных пациентов нами было установлено, что у подавляющего большинства (100,0%) больных острым бруцеллезом заболевание начиналось с повышения температуры. Жалобы на озноб предъявляли 100,0% больных острым бруцеллезом, при хроническом бруцеллезе этот симптом встречался достоверно реже (40,0%).

У 60,0% больных острым бруцеллезом температура повышалась выше 38-39°C и у 40,0% больных она была субфебрильная. В отличие от острого, у большинства больных хроническим бруцеллезом температура была в пределах нормы или 26,6% случаев субфебрильная (P<0,05).

При изучении состояния паренхиматозных органов было установлено, что у большинства больных острым бруцеллезом наблюдается увеличение лимфоузлов (80,0%), печени (80,0%), и селезенки (40,0%). У больных хроническим бруцеллезом частота выявления этих симптомов была достоверно ниже, чем у больных острым. Так, лимфаденит выявлялся у них в 66,7% (P<0,05).

При оценке состояния опорно-двигательного аппарата было установлено, что более половины больных в острой фазе бруцеллеза предъявляли жалобы на боли в суставах (80,0%) и позвоночнике (60,0%), гораздо реже наблюдались миалгии (20,0%).

У больных хроническим бруцеллезом в 1,5 раза чаще, чем у больных острым, отмечались жалобы, связанные с поражением опорно-двигательного аппарата. Так, боли в суставах наблюдались у 100,0%, а боли в позвоночнике у 73,3% больных. Частота миалгий у больных хроническим бруцеллезом наблюдалась у 40,0% больных. В отличие от острого, при хроническом бруцеллезе поражение локомоторного аппарата становилось более грубым. Так, если боли в суставах у больных острым бруцеллезом были связаны с артритами, то при хроническом бруцеллезе у 46,6% больных суставной синдром был обусловлен развитием артрозов, подтвержденных рентгенологически. В таком же проценте случаев у больных хроническим бруцеллезом выявлялся поясничный и грудной остеохондроз. В то же время частота распространения внесуставных поражений при хроническом бруцеллезе достоверно не отличалась от острого. Синовииты наблюдались у 33,3%, бурситы у 13,3 % больных (P >0,05).

Жалобами со стороны вегетативной нервной системы в группе больных острым бруцеллезом были слабость (86,5%) и потливость (100,0%). Потливость была различной интенсивности - от дистального гипергидроза ладоней и стоп у 40,0% больных до профузного потоотделения у 60,0%. У части пациентов были отмечены астено-вегетативные проявления, которые характеризовались болями в области сердца – 20,0% больных, головной болью – 40,0%, нарушением работоспособности – 60,0%. Вегетососудистая дистония по гипотоническому типу наблюдалась у 20,0% больных острым бруцеллезом, а по гипертоническому у 40,0% больных.

У больных хроническим бруцеллезом по сравнению с острым, жалобы на слабость (73,3%) и потливость (93,3%) встречались с одинаковой частотой. Такая же закономерность наблюдалась и в частоте возникновения вегетососудистой дистонии по гипертоническому (13,3%) и гипотоническому типу (20,0%). В то же время, у больных хроническим бруцеллезом достоверно чаще наблюдались жалобы на кардиалгии (33,3%) и головную боль (46,7%).

Поражение мочеполовой системы в группе больных острым бруцеллезом было выявлено в 20,0% случаев. У больных хроническим бруцеллезом поражение урогенитальной системы характеризовалось нарушением менструальной функции в 73,3% случаев, метроррагиями в 33,3%, невынашиванием беременности в 26,6%, и бесплодием в 20,0% случаев.

В общем анализе крови обследованных женщин обращают на себя внимание некоторое снижение уровня гемоглобина и повышение числа лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (табл. 6).

Таблица 6.

Показатели общего анализа крови у больных острым и хроническим бруцеллезом

№	Показатели больных	Больные с бруцеллезом, n=60, M±m, %		≤P
		Острый формы, n=18	Первично- и вторично-хронический формы, n=42	
1.	Гемоглобин, г/л	90,0±0,11	80,0±0,21	<0,05
2.	Эритроциты x 10 ¹² /л	3,9±0,22	3,6±0,08	>0,05
3.	Лейкоциты, x 10 ⁹ /л	9,92±0,21	7,89±0,22	>0,05
4.	Палочкоядерные нейтрофилы, %	3,32±0,13	2,61±0,16	>0,05
5.	Сегментоядерные нейтрофилы, %	56,0±0,02	59,0±0,11	>0,05
6.	Лимфоциты, %	2,27±0,11	2,07±0,08	>0,05
7.	Моноциты, %	0,23±0,02	0,11 ±0,02	>0,05
8.	СОЭ	18,0±0,08	14,0±0,11	<0,05

Примечание: различия между показателями острой и хронической формы бруцеллеза.

У обследованных больных женщин при сравнении острой и хронических форм бруцеллеза содержание гемоглобина в крови и скорости оседания эритроцитов достоверно отличались (P<0,05).

Остальные показатели общего анализа крови у этих же больных особо не отличались при острой и хронических форм бруцеллеза (P>0,05).

Результаты серологических исследований показали, что у обследованных больных женщин бруцеллезом в 100% случаев реакции Хеддельсона и Райт были положительным.

Результаты иммунологического исследования у больных бруцеллезом и здоровых женщин приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Результаты иммунологические исследование у больных бруцеллезом и здоровых женщин

№	Клинические формы больных бруцеллезом и группа здоровых женщин	Иммунологические показатели, n=60, M±m, в %			Показатели реакции Райт, среднегеометрические титры, n=60, P<0,05
		ИЛ-4 пг/мл, P ₁ <0,05	ИЛ-6 пг/мл, P ₂ <0,05	ИФН-γ пг/мл, P ₃ <0,05	
1.	Острый формы	3,60±0,12*	59,39±0,19**	13,31±0,09***	1:466,7 "
2.	Первично-хронический формы	2,47±0,08*	16,13±0,10**	20,89±0,12***	1:200,0 "
3.	Вторично-хронический формы	2,99±0,14*	61,56±0,75**	5,88±0,15***	1:280,0 "
4.	Здоровых женщин	0,7±0,17	7,0±0,17	1,46±0,55	—

Примечание: P₁ - достоверные различия показатели ИЛ-4 у больных при острой и хронической формы бруцеллеза между показателями у здоровых женщин.

P₂ - достоверные различия показатели ИЛ-6 у больных при острой и хронической формы бруцеллеза между показателями у здоровых женщин.

P₃ - достоверные различия показатели ИФН-γ у больных при острой и хронической формы бруцеллеза между показателями у здоровых женщин.

P - достоверные различия реакции Райт между показателями при острой и хронической формы бруцеллеза.

Интерлейкин-4 усиливает пролиферацию В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов, а также дифференцировку В-клеток в плазматические клетки. Он является ключевым регулятором гуморального и адаптивного иммунитета.

В наших исследованиях, показатели ИЛ-4 у больных при острой и хронической форме бруцеллеза по сравнению с показателями у здоровых женщин достоверно отличались (P<0,05).

У больных женщин острой и хронических формы между собой особо не отличались (P>0,05).

Интерлейкин-6 – белок, который относится к группе противовоспалительных цитокинов. Он активирует белки острой фазы в ответ на травму или инфекцию. Определение уровня интерлейкина-6 в крови помогает обнаружить острое воспаление инфекционной или аутоиммунной природы и своевременно начать лечение.

На основании наших наблюдений, мы обнаружили, что показатели ИЛ-6 у больных женщин у всех клинических форм бруцеллеза по сравнению со здоровыми женщинами были достоверно различимы (P>0,05). Однако, необходимо отметить, что показатели ИЛ-6 у больных женщин с острой и вторично-хронической формами бруцеллеза почти не отличались (P>0,05).

Видимо, это связано с выраженностью воспалительного процесса у больных вторично-хронической формой или формированием аутоиммунного процесса. В данном случае необходимо думать о продолжительности комбинированной антибиотикотерапии. Своевременная правильная антибактериальная терапия улучшает общее состояние больного, предупреждает осложнения и инвалидность.

Показатели ИЛ-6 у больных женщин первично-хронической формой по сравнению с острой и вторично-хронической формами бруцеллеза достоверно снижены ($P < 0,05$).

Этот факт говорит о том, что при первично-хронической форме бруцеллеза воспалительный процесс менее выражен. В этом можно убедиться, сравнив клиническое течение и показатели серологических исследований с острой или вторично-хронической формами бруцеллеза. В этой ситуации при назначении комбинированной антибактериальной терапии, мы должны учитывать продолжительность инфекционного процесса, выявить полученную антибактериальную терапию, а также наличие у больного лихорадки и т.д.

ИФН- γ -димеризованный растворимый цитокин, который является единственным членом класса интерферонов II типа. Э.Ф. Уилок обнаружил этот интерферон, который в начале своей истории был известен как иммунный интерферон. Он описал его как продукт человеческих лейкоцитов, стимулированных фитогемагглютинином. Впоследствии его назвали продуктом антиген-стимулированных лимфоцитов.

Анализ показателей содержания в периферической крови ИФН- γ у обследуемых нами больных и у здоровых женщин достоверно отличались между собой ($P < 0,05$).

При сравнении показателей ИФН- γ между первично-хронической и вторично-хронической формами резко отличались ($P < 0,05$). У больных женщин острой формой бруцеллеза показатели ИФН- γ достоверно отличаются обеих форм хронического бруцеллеза. Более выраженная разница наблюдается у больных женщин вторично-хроническими формами болезни ($P < 0,05$).

В таблице 7 приведены среднегеометрические показатели титра реакции Райта, которая указывает об активности воспалительного процесса бруцеллеза.

Следовательно, показатели реакции Райта у больных женщин острой формой и хронической формой бруцеллеза достоверно отличались ($P < 0,05$).

Эта ситуация говорит нам о том, что больные острой формой бруцеллеза нуждаются в полном курсе комбинированного антибактериального лечения, для предупреждения осложнений и перехода инфекционного процесса в хроническую форму.

Среднегеометрические показатели титра реакции Райта у больных первично-хронической формой по сравнению с другими клиническими формами достоверно снижены ($P < 0,05$). Видимо, это связано с постепенным началом болезни и менее выраженным воспалительным процессом. У этих больных лихорадка не выражена, что можно увидеть при клиническом наблюдении первично-хронической формы бруцеллеза.

Следовательно, показатели реакции Райта у больных с различными клиническими формами бруцеллеза соответствуют показателям активности инфекционного процесса и содержанию интерлейкинов в периферической крови.

Таким образом, у больных женщин больных бруцеллезом, при анализе особенностей продукции ИЛ-4 и ИЛ-6 мононуклеарными клетками в периферической крови у больных острым бруцеллезом обращает на себя внимание снижение функциональной активности Т-цитотоксических клеток, которые обладают прямым цитотоксическим действием. Подтверждением этого является снижение продукции мононуклеарами в периферической крови ИЛ-4 у больных хроническим бруцеллезом.

Показатели реакции Райта у больных с различными клиническими формами бруцеллеза соответствуют показателям активности инфекционного процесса с содержанием интерлейкинов в периферической крови.

Выводы:

1. Изучение содержания в периферической крови ИЛ-4 и ИЛ-6 у больных женщин острой и хронической формами бруцеллеза соответствуют показателям активности инфекционного процесса, что подтверждается реакцией Райта.

2. Полученные результаты можно использовать при создании алгоритма терапии у больных женщин различными клиническими формами бруцеллеза.

REFERENCES | ЧОҚКИ | IQTIBOSLAR:

1. Belozеров E.S., Zmushko E.I. Organopathology in brucellosis / Zoonoses: Current problems in the clinic and experiment: Sat. scientific tr. 6th Rep. scientific-practical conf. – Makhachkala, 2000. – P.131-137. (in Russ).
2. Dzhuraeva K. S. et al. Clinical and epidemiological features of chronic brucellosis in women of fertile age based on materials from the city Regional Clinical Hospital. – 2022. (in Russ).
3. Dzhuraeva N. et al. Analysis of the clinical effectiveness of cycloferon and polyoxidonium in women of reproductive age with brucellosis. – 2022. (in Russ).
4. Dzhuraeva K.S., Niyazova T.A. CLINICAL COURSE OF BRUCELOSIS IN AN ENDEMIC FOCUS IN WOMEN OF FERTILE AGE // Bulletin of the Tashkent Medical Academy No. 3/1 – P. 82-85 (in Russ).
5. Lobzin Yu.V. et al. Guide to Infectious Diseases. – St. Petersburg: Medicine, 2000. (in Russ).
6. Marupova M.D. Juraeva K.S., Niyazova T.A. STUDYING THE QUALITY OF LIFE IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH CHRONIC BRUCELOSIS WHO RECEIVED CYCLOFERON IN COMPLEX THERAPY//Biology va tibbiyot muammolari No. 3.1 (145) 2023 – P. 100-105(in Russ).
7. Niyazova T. A. Study of the quality of life in women of fertile age with chronic brucellosis who received cycloferon in complex therapy. – 2023. (in Russ).
8. Yushchuk N.D., Vengerov Yu.Ya. Lectures on infectious diseases. Volume 1. M.: VUNMTs, 1999.-454 p. (in Russ).
9. Yarmukhamedova N. A. et al. Clinical and epidemiological aspects of neurobrucellosis according to the regional infectious diseases clinical hospital of Samarkand // Bulletin of Science and Education. – 2020. – No. 18-2 (96). – P. 72-77. (in Russ).
10. Yarmukhamedova N. A. et al. Clinical and epidemiological aspects of neurobrucellosis according to the information of samarkand municipal infectious diseases hospital // Bulletin of science and education. – 2020. – No. 14-2. – pp. 61-66.
11. Yarmukhamedova N. A. et al. Modern aspects and the role of the cytokine status of the problem of brucellosis Abstract //International Scientific and Practical conference “COVID-19 and other topical infections of Central Asia” June 23-24, 2022, Shymkent. – 2022. – P. 172. (in Russ).
12. Golding B., Scott D.E., Scharf O.L., Huang L.Y., Zaitseva M., Lapham C. et al. Immunity and protection against *Brucella abortus*. *Microbes Infect.* 2001; 3(1): 43–8.
13. Skendros P., Boura P. Immunity to brucellosis. *Rev. Sci. Tech.* 2013; 32(1): 137–47.
14. Yakubovna E. M. et al. CHARACTERISTICS OF THE CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL TRANSITION OF BRUCELOSIS IN WOMEN OF FERTILITY AGE ON THE BASIS OF THE MATERIALS OF THE HOSPITAL OF INFECTIOUS DISEASES OF KASHKADARYA REGION //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – T. 7. – No. 3. (in Uzb)
15. Yarmukhamedova N. A. et al. Clinical and epidemiological aspects of neurobrucellosis according to the information of samarkand municipal infectious diseases hospital //Infectious diseases. – 2020. – No. 3. – pp. 60-65.
16. Yarmukhamedova M. Q., Yakubova N. S., Juraeva K. S. Main modern aspects of neurobrucellosis according to the materials of the regional infectious clinical hospital of Samarkand city //Science and Education. – 2023. – T. 4. – No. 2. – pp. 509-515.

Статья поступила в редакцию 10.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 10.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Ниязова Тажигул Ахметовна - к.м.н., доцент Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан E-mail: Niyazova_T@gmail.com, ORCID: 0009-0004-5467-8543

Джураева Камола Станиславовна - ассистент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: djuraevakamola1988@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4171-1154>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ниязова Т.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; Джураева К.С. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Tajigul A. Niyazova — PhD, associate professor, Tashkent Medical Academy. Tashkent, Uzbekistan; E-mail: Niyazova_T@gmail.com, ORCID: 0009-0004-5467-8543

Kamola S. Djuraeva — Assistant. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: djuraevakamola1988@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4171-1154>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Niyazova T.A. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Djuraeva K.S. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000